

Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile Menggunakan Pengembangan Sistem SDLC (*System Development Life Cycle*) (September 2021)

Viola Octariva Syarez, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak—Kondisi geografis Desa Sungai Pisang yang berada di pinggiran pantai dan tidak terlalu jauh dari wisata pulau terkenal yang potensinya di Sumatera Barat menjadi sebuah peluang bagi masyarakat Sungai Pisang khususnya para nelayan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun pada kenyataannya, orang luar di daerah Bungus lebih cenderung memanfaatkan peluang karena lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Para wisatawan hanya bisa dilihat dari jauh oleh biduk nelayan Sungai Pisang. Kebanyakan wisatawan lebih memilih menggunakan jasa *Tour and Travel* dari daerah Bungus. Nelayan Biduk hanya membawa sedikit wisatawan ke pulau wisata sekalipun harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Berdasarkan studi pendahuluan, ada masalah seperti: kurangnya pengetahuan nelayan tentang strategi pemasaran produk yang efektif. Sejauh ini, ada tidak ada alat pemasaran untuk mempromosikan jasa transportasi nelayan biduk ke pulau pariwisata di Sungai Pisang secara luas. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu pemasaran sistem informasi pariwisata pulau biduk. Sistem informasi pemasaran adalah mobile berbasis web yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh database MySQL dengan melakukan analisis menggunakan pengembangan sistem SDLC (*System Development Life Cycle*). Sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan wisata pulau biduk sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan yang berkelanjutan.

Keywords: Analisis, Nelayan biduk, Pemasaran, Sistem Informasi, Strategi Pemasaran

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan perkembangan internet pada era revolusi industri 4.0 telah melaju dengan pesat, seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, informasi yang awalnya tidak dapat diketahui, sekarang dapat diakses dengan mudah tanpa harus mengunjungi sumber asal informasi tersebut. Didalam dunia bisnis perkembangan teknologi informasi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai peluang untuk meraih konsumen yang jaraknya relatif jauh hal ini bertujuan untuk tetap menjaga pemasukan, menyebarkan luaskan jaringan bisnis, menambah relasi untuk

keberlangsungan usaha yang dijalani dan untuk mempromosikan jasa/usaha. Namun pemerolehan informasi tidak menjamin bagi semua lapisan masyarakat, karena masih terdapat kesenjangan digital terutama bagi masyarakat terpelosok.

Dampak dari permasalahan diatas dapat berpengaruh bagi usaha bisnis/jasa yang dijalankan oleh masyarakat yang masih *gap* dengan perkembangan digital, karena konsumen lebih memilih hal yang efektif dan efisien untuk mendapatkan hal yang ingin mereka tuju/inginkan, yang bisa dipesan/diakses dimanapun konsumen tersebut berada. Hal ini dirasakan oleh nelayan di Sungai Pisang yang bekerja sampingan untuk menambah pemasukan dengan memanfaatkan biduk mereka untuk mengantar wisatawan ke Pulau Pasumpahan, namun karena kesenjangan digital dan informasi dari masyarakat di Sungai Pisang, wisatawan lebih memilih untuk menggunakan jasa *Tour and Travel* dari Bungus yang membuat nelayan biduk di Sungai Pisang gigit jari karena tidak dapat memanfaatkan peluang emas tersebut.

Oleh karena itu permasalahan diatas sangat penting untuk diselesaikan dengan *Modern System Analysis and Design*, pengembangan informasi di lokasi Sungai Pisang ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengembangan sistem SDLC (*System Development Life Cycle*). Tujuan pengembangan sistem informasi dalam pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan wisata pulau di biduk sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan yang berkelanjutan dengan merancang mobile berbasis web yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh database MySQL.

II. STUDI LITERATUR

Konsep dasar sistem memiliki banyak perbedaan definisi menurut para ahlinya. Definisi mengenai sistem berdasarkan pendekatan sistem terdiri dari sistem yang menekankan pada prosedur dan sistem yang menekankan pada elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya didefinisikan oleh Jerry Fits Gerald. Menurutnya, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, kemudian berkumpul bersama-sama untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan dan mencapai suatu sasaran tertentu (jogiyanto, 2000). Sedangkan sistem yang menekankan pada elemennya didefinisikan oleh Robert G. Murdick, yaitu sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai sasaran yang diharapkan (Ladjamudin, 2013). Jadi berdasarkan pendekatan sistem dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan elemen-elemen atau prosedur-prosedur yang disusun serta terintegrasi dengan tujuan bersama untuk mencapai sasaran tertentu.

Suatu sistem informasi memiliki Karakteristik atau sifat-sifat tertentu antara lain komponen sistem, batasan, lingkungan luar sistem, penghubung, input, output, pengolahan serta sasaran dan tujuan sistem (Ladjamudin, 2013). Karakteristik atau sifat-sifat sistem ini digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut.

Konsep dasar informasi menurut Gordon B. Darwis (1985) yaitu bahwa informasi sebagai sebuah data yang telah dilakukan pengolahan menjadi suatu bentuk yang lebih berarti serta berguna bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan baik untuk masa kini atau yang akan datang (Ladjamudin, 2013). Manfaat dari adanya informasi yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Informasi digunakan oleh seluruh pengguna artinya tidak hanya digunakan oleh satu orang saja. Informasi yang bernilai bagi seseorang adalah informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Meskipun ditujukan untuk semua orang, namun jika informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh orang tersebut maka informasi itu tidaklah bernilai atau bermanfaat, artinya informasi tersebut bisa dikatakan sebagai sampah.

Prinsip-prinsip pengembangan sistem antara lain sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen informasi dari sistem yang digunakan oleh manajemen, sehingga dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, setiap investasi harus mempertimbangkan semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, investasi yang terbaik harus bernilai atau menguntungkan. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang terdidik. Tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan sistem tidak harus urut (bersama-sama). Jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem.

Salah satu metode pengembangan sistem dalam sebuah sistem informasi yaitu SDLC (*System Development Life Cycle*). SDLC merupakan gambaran dari suatu usaha dalam merancang sistem yang akan selalu bergerak seperti roda, yang melewati beberapa langkah atau tahapan antara lain tahap *investigate*, *analyze*, desain, implementasi dan perawatan. Dan langkah selanjutnya akan kembali pada tahap *investigate* jika dirasakan bahwa sistem yang ada sudah tidak efisien lagi untuk diterapkan (Reymond Mc Leod, 2010:184).

Setiap langkah dalam SDLC mempunyai tujuan-tujuan yang mendukung tujuan-tujuan penyusunan sistem, yaitu menyusun sistem informasi secara efisien dan efektif. Langkah-langkah SDLC (Reymond Mcc Leod, 2010:187),

menerangkan sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan/Investigation

Tahap perencanaan berkenaan dengan studi awal untuk membangun sistem baru dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kendala yang muncul dalam sistem
Setelah pihak manajemen menyadari adanya masalah, maka harus dipahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan itu. Pada langkah ini manajer harus bekerja sama dengan analisis sistem, untuk mengidentifikasi dimana letak permasalahannya dan apa kemungkinan penyebabnya.
2. Mengidentifikasi kendala yang ada secara umum.
Manajer dan analisis sistem membuat suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk memuaskan pengguna dan dinyatakan secara umum.
3. Mengidentifikasi kendala yang ada secara umum
Sistem baru tidak akan beroperasi bebas dari kendala dan harus diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan.
4. Membuat studi kelayakan
Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan-tujuan.

B. Tahap Analisis

Analisis sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui.

1. Mengumumkan penelitian sistem
2. Mendefinisikan kebutuhan informasi
3. Menyiapkan usulan rancangan
4. Definisikan usulan kinerja sistem

C. Tahap Perancangan/Desain

Pada tahap selanjutnya adalah mendesain sistem baru agar dapat berjalan lebih baik, dan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada serta sedapat mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dari masa akan datang. Manfaat desain sistem ialah memberikan gambaran rancang bangun (*blueprint* yang lengkap, sebagai penuntun bagi programmer dalam mengembangkan aplikasi. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain:

1. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci/logle sistem design
2. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem

D. Implementasi/Coding

Tahap pembuatan sistem informasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang sudah dibuat sebelumnya, yang dilakukan pada tahap ini yaitu *coding* atau tahap pembuatan aplikasi sistem informasinya. Pada tahap ini dilakukan aktivitas yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi (*debugging*).

Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap *deployment*. Tujuan dari tahap ini adalah untuk men-*deploy* perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga *users* dapat mulai menggunakannya. Fase ini melibatkan *penginstalan* actual dari sistem yang baru dikembangkan. Untuk proyek sederhana,

contoh *deployment* seperti menerapkan kode ke server web, sedangkan untuk proyek pengembangan *software* berskala besar *deployment* akan melibatkan proses integrasi dengan banyak sistem berbeda.

E. Pemeliharaan

Tahap dimana operasionalisasi sistem informasi perlu dilakukan pemeliharaan sistem. Pada praktiknya, sistem tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Selama sistem beroperasi, pemeliharaan tetap dilakukan dengan alasan bahwa dikhawatirkan dalam masa pengujian sistem masih menyisakan masalah, sehingga dalam jangka panjang sistem harus senantiasa disempurnakan. Biasanya beberapa aktivitas pemeliharaan yang dilakukan diantaranya yaitu memperbaiki bug (perbaikan bug Ketika ada masalah yang dilaporkan), *upgrade* sistem (meningkatkan kinerja *software* dengan sistem yang lebih baru), dan peningkatan fitur (menambahkan fitur atau fungsionalitas pada *software* yang dikembangkan).

III. PEMBAHASAN

Pengembangan informasi pada kasus ini dirancang berbasis web mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Metode pendekatan yang dapat dilihat dari kasus ini adalah menggunakan metode SDLC dalam analisis pengembangan sistem informasi.

A. Perencanaan

Perencanaan pada kasus ini yaitu Perancangan database dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang. Perancangan database terdiri atas file-file dengan record yang menghubungkan menghubungkan dengan suatu subjek tertentu. Kumpulan record terdiri dari field-field yang saling berhubungan dengan logika. Penyusunan struktur data sebuah database ditentukan oleh model data yang digunakan. Model data merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual.

B. Analysis

Analisis pada kasus ini yaitu menganalisis kebutuhan yang dilakukan pelaksana kegiatan berupa studi lapangan (observasi), pengumpulan data dan informasi terkait perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Sistem informasi pemasaran yang dirancang haruslah user *friendly* agar tidak membingungkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

C. Design

Pengembangan bagi sistem informasi pemasaran biduk wisata berbasis *web mobile* Pada tahap perancangan sistem, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada sistem dideskripsikan secara detail, diawali dengan analisis interaksi objek dan fungsi pada sistem. Penyediaan link (*url*) yang akan

dihubungkan dengan halaman informasi. Penyediaan link (*url*) tambahan seperti link menuju goggle maps untuk melihat lokasi pada peta. Tahap kedua mulai merancang *user interface* dimana sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang dengan konsep *web mobile*, dan dapat diakses melalui *desktop* maupun *mobile*.

D. Implementasi/Coding

Langkah selanjutnya adalah implementasi dari perancangan yang tadi sudah di design dalam hal ini hal yang dirancang pada hal ini adalah Dalam tahap implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Pindahan website dari localhost ke server hosting.
2. Pembuatan database pada hosting dan penerapan hak akses user pada database.
3. Pengujian dan perbaikan aplikasi (debugging).

Selanjutnya pengoperasian sistem informasi pemasaran dilakukan oleh nelayan biduk sebagai admin yang dilatih untuk dapat mengoperasikan sistem informasi pemasaran dengan efektif.

E. Pemeliharaan

Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada. Didalam analisis sistem pemeliharaan sangat diperlukan dikarenakan agar dalam selama jangka penggunaannya dapat optimal. Sebuah sistem akan merubah selama pemakaiannya karena kan sistem tersebut akan terus di update sesuai dengan kebutuhannya. Tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.

IV. KESIMPULAN

Jurnal ini dirancang sistem informasi pemasaran pariwisata pulau dipper untuk nelayan besar dipper di Padang Pisang, Padang, Sumatra barat. Sistem informasi pemasaran ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh database MySQL. Tahap yang dilakukan membutuhkan analisis, desain sistem database, desain sistem informasi, validasi, dan implementasi. Sistem informasi pemasaran informasi pulau yang berbasis di internet ini menyediakan informasi tentang paket wisata pulau yang terdiri dari pulau Pasumpahan, pulau Sirandah, pulau Pagang, pulau pampamadwipa, dan Suwarnadwipa. Selain menampilkan gambar-gambar keindahan pulau wisata, sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi untuk memfasilitasi pengguna. Desain sistem informasi pemasaran ini diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa pemasang wisata pulau sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian para nelayan besar dipper yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Elita Amrina et al., "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," JOSI, vol. 18, no. 2, pp. 142-152, Okt 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019.
- [2] Rahmawati Nurul Alifah dan Arif Cahyo Bachtiar, "Analisis dan Perancangan Desain Sistem Informasi Perpustakaan Berdasarkan

- Kebutuhan Sistem”, Berkala Ilmu Pengetahuan dan Informasi, vol.14,no.1,pp 76-86, Juni 2018, DOI:10.22146/bip.28943.
- [3] Abdullah Dahlan.2017.Merancang Aplikasi Perpustakaan Menggunakan SDLC.Medan: SEFA BUMI PERSADA.
- [4] Berry Yulianda, Ratri Fradinda Wulan, “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses PT X,” JOSI, vol. 17, no. 2, pp. 113-125, okt. 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018.
- [5] Hery Hamdi, Oktavia Patriani, “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan,” JOSI, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, Mei 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017.
- [6]
- [7] Yudo Purnomo, Nilda Tri Putri, dan Elita Amrina, “Perancangan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi di Baristand Industri Padang,” JOSI, vol. 16, no. 2, pp. 80-88, Jul. 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n2.p80-88.2017.
- [8] Rio Aurachman, “Model Matematika Dampak Industri 4.0 terhadap Ketenagakerjaan Menggunakan Pendekatan Sistem,” JOSI, vol. 18, no. 1, pp. 14-24, Mei 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n1.p14-24.2019.